

АВТОБУСНІ ЗУПИНКИ РАДЯНСЬКОЇ ДОБИ: ФЕНОМЕН У МОНУМЕНТАЛЬНОМУ МИСТЕЦТВІ

656.132.052.3:7.022.3-05(477.86)“654”
ID ORCID 0000-0002-9484-4196

Чучук С. М. Автобусні зупинки радянської доби: феномен у монументальному мистецтві. У статті досліджено специфічний феномен монументального мистецтва радянського періоду на прикладі автобусних зупинок. Розглядається територія пострадянського простору 80-х рр. ХХ ст. загалом та окремі області Української РСР зокрема. Проведено порівняльний аналіз художньо-архітектурних якостей автопавільйонів різних республік СРСР. Беруться до уваги конкретні приклади оздоблення автопавільйонів Івано-Франківської області в контексті їх естетичної, образної та культурної значимості. Аналізуються їх стилеві особливості, техніки виконання та засоби виразності. Виділено й систематизовано основні сюжетно-тематичні напрямки композицій, притаманних для Івано-Франківщини. Визначається характерна колірна палітра, типові орнаментальні мотиви та їх зв'язок із традиційним декоративно-прикладним мистецтвом Прикарпаття. Окрема увага приділяється професійним художникам, що працювали над монументальними творами для автопавільйонів. Актуалізується проблема збереження та відновлення мозаїчних панно зупинок як мистецьких пам'яток регіону.

Ключові слова: пострадянський простір, 80-ті рр. ХХ ст., Івано-Франківщина, зупинки, автопавільйони, монументальне мистецтво, мозаїка.

Чучук С. М. Автобусные остановки советской эпохи: феномен в монументальном искусстве. В статье исследован специфический феномен монументального искусства советского периода на примере автобусных остановок. Рассматривается территория постсоветского пространства 1980-х гг. в целом и отдельные области Украинской ССР в частности. Проведен сравнительный анализ художественно-архитектурных качеств автопавильонов разных республик СССР. Уделено внимание конкретным примерам отделки автопавильонов Ивано-Франковской области в контексте их эстетической, образной и культурной значимости. Анализируются их стилевые особенности, техники исполнения и средства выразительности. Выделены и систематизированы основные сюжетно-тематические направления композиций, присущих Ивано-Франковской области. Определяется характерная цветовая палитра, типичные орнаментальные мотивы и их связь с традиционным декоративно-прикладным искусством Прикарпатья. Особое внимание отводится профессиональным художникам, работавшим над созданием монументальных произведений для автопавильонов. Актуализируется проблема сохранения и восстановления мозаичных панно остановок как художественных памятников региона.

Ключевые слова: постсоветское пространство, 80-е гг. ХХ в., Ивано-Франковская область, остановки, автопавильоны, монументальное искусство, мозаика.

Chuchuk S. Bus stops of the Soviet era: the phenomenon in the environmental art. The article studies bus stops as a specific phenomenon of the environmental art of the Soviet period. It examines the territory of the post-Soviet Union of the 1980s in general and certain regions in the Ukrainian SSR in particular. A comparative analysis of artistic and architectural qualities of bus shelters of different Republics of the USSR has been conducted. Particular examples of the decoration of Ivano-Frankivsk region bus shelters are taken into account in the context of their aesthetic, visual and cultural importance. Their stylistic features, techniques of execution and means of expressiveness are analyzed. The main thematic directions of compositions pertained to Ivano-Frankivsk region are highlighted and systematized. The specific color palette, typical ornamental motifs and their connection with the traditional decorative-applied art of the Precarpathian region have been estimated. Special attention has been given to professional artists who have worked on the creation of monumental works for bus

shelters. The issue of the preservation and reconstruction of mosaic panels stops as art monuments of the region is becoming urgent. Target setting. Monumental art of bus shelters as a cultural heritage of the Soviet-era merits serious attention. It is conditioned by an objective necessity of its time, the desire to strengthen the content, the aesthetic significance of the environment. Today it forms a part of the most alive traditions of the post-Soviet era. Particularly in Ukraine, art works of stops often serve as bearers of lyrical folklore images, progressive folk traditions, characteristics of ethnic heritage and artistic identity. Leading masters of the region worked on bus shelters of Ivano-Frankivsk region, giving them a special emotional colouring, plastic variety, the dynamics of rhythms, in harmony with the environment. However, in our time, the danger of their complete destruction especially raises the question of fixing these monuments, their reconstruction and preservation.

Urgency of the research. Mosaic compositions of bus shelters refer to the least studied works of the monumental art of Ivano-Frankivsk region and Ukraine in general. Many of them are lost, and a large part of it is in an advanced state of decay or is ruining. Thus, there is a need for a comprehensive artistic and stylistic, art analysis.

Background. Despite the uniqueness of such a cultural phenomenon as the monumental art of bus shelters, its thorough historical and art research is missing. The only sources that partially describe the phenomenon of stops are the photo albums, which bear only an exclusively illustrative function. However, the public interest to the art of bus shelters is constantly growing. The kick-start for this process came from the outside, when the well-known Canadian photographer Christopher Herwig shared the results of his journey through the territories of the former Soviet republics and in 2014 presented the book “Soviet bus stops” to the world, where he directed attention to some bus shelters of Ukraine.

A significant step in the popularization of the monumental art works of the Soviet era was made by the Ukrainian photographer Eugene Nikiforov, through his photo-study published as the book “Decommunized: Ukrainian Soviet Mosaics”. The album contains about 200 unique photographs of monumental panels from 109 cities and villages of Ukraine, with the examples of bus shelters as well.

A special symbolic meaning of the phenomenon of Ukrainian bus shelters was given by the designer Yana Chervinska and the artist Oleksandr Burlaka.

It was them who set the bus stop as the cornerstone concept for their exposition booth at the largest international design exhibitions of the International Fashion Showcase in 2017, which was held under the motto of the global and local interconnection.

Objectives. The purpose of the article is a comprehensive artistic and stylistic analysis of bus shelters of Ivano-Frankivsk region, identification of the defining features, trends and vectors of the development of their figurative palette.

Analyzing the bus shelters as artistic monuments of special cultural significance of Ivano-Frankivsk region, we have faced the problem of their preservation. After all, most of the stops are in an abandoned condition and are destroying both through natural factors and by vandals and careless citizens. Many works of the monumental art, at the moment, can be considered as missing traces, and those which continue to decorate the walls of the bus shelters need professional restoration, renewal and upkeep. Increasingly, we see the initiatives of popular creative activity on decorating stops in the places where the works by professional monumental artists could be found. This process is especially evolving in the central regions of Ukraine, particularly, in Poltava and Zaporizhzhia regions.

Conclusions. Consequently, the monumental art of bus shelters on the territory of the post-Soviet area is a phenomenon that is

absolutely unique on a global scale. It carried a communicative, city-forming function, contributed to the humanization, theatricalization of the environment. Stops are objects that accumulated a powerful cultural code for a particular area, gave the environment visualization, ideology, and relevance.

The mosaics of bus shelters of Ivano-Frankivsk region were distinguished by their graphical expressivity, richness of color and form, individuality of themes. The works have a strong connection with the applied art of the region, its folkloric asset, high professionalism of performance and aesthetic completeness of images.

Keywords: the former Soviet Union, the 80s of the 20th century, the Ivano-Frankivsk region, the bus stops (stations), the enclosed bus stops, the monumental arts, mosaic.

Постановка проблеми. Монументальне мистецтво автобусних павільйонів як культурна спадщина радянської доби заслуговує на виняткову увагу. Воно зумовлене об'єктивною потребою свого часу, бажанням посилити змістовність, естетичну значимість середовища. Сьогодні ж становить частину найживіших традицій пострадянського простору. Зокрема в Україні мистецькі твори зупинок часто є носіями ліричних фольклорних образів, прогресивних народних традицій, рис етнічної спадщини та художньої самобутності.

Над автопавільйонами Івано-Франківщини працювали провідні мистці регіону, наділяючи їх особливим емоційним забарвленням, пластичною різноманітністю, динамічністю ритмів, співзвучних середовищу. Проте в наш час небезпека їх повного руйнування особливо гостро ставить питання про фіксацію цих пам'яток, їх реставрацію та збереження.

Актуальність теми. Мозаїчні композиції автопавільйонів належать до найменш вивчених творів монументального мистецтва як Івано-Франківщини, так і України загалом. Багато з них втрачено, а значна частина перебуває в занедбаному стані чи піддається руйнуванню. Таким чином, постає потреба комплексного художньо-стилістичного, мистецтвознавчого аналізу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Попри унікальність такого культурного явища як монументальне мистецтво автобусних павільйонів, його ґрунтовне історико-мистецтвознавче дослідження досі відсутнє. Єдині джерела, котрі частково висвітлюють феномен зупинок, — це фотоальбоми, що несуть виключно ілюстративну функцію. Утім, інтерес громадськості до мистецтва автобусних павільйонів невпинно зростає. Перший поштовх для цього процесу поступив ззовні, коли відомий канадський фотограф Крістофер Хервіг поділився результатами своєї подорожі територіями колишніх республік СРСР і 2014 року презентував світу книгу «Радянські автобусні зупинки», де увагою не оминув і деякі автопавільйони України.

Значний крок у процесі популяризації творів монументального мистецтва радянської доби зробив український фотограф Євген Нікіфоров, завдяки фотодослідженням якого друком вийшла книга «Decommunized: Ukrainian Soviet Mosaics» — альбом, що містить близько 200 унікальних фотографій монументальних панно зі 109 міст і сіл України, зокрема трапляються й зразки автобусних зупинок.

Особливого символічного значення явищу українських автопавільйонів надали дизайнер Яна Червінська та художник Олександр Бурлака. Адже саме зупинку вони поставили в основу концепції стенду для одної з найбільших у світі дизайн-виставок International Fashion Showcase 2017 року, яка пройшла під девізом взаємозв'язку глобального і локального (рис. 19). «Починаючи з 1960-х років... мережа доріг стала величезною галереєю формалістського мистецтва, а для людей, які ними користуються, ця формальна мова є звичною і зрозумілою» [4].

Зв'язок із важливими науковими та практичними завданнями. Статтю виконано відповідно до тематики наукового дослідження «Системи візуальних комунікацій в міському середовищі». Викладені матеріали становлять цінність для дисертаційної роботи, оскільки монументальна графіка автобусних зупинок, як частина соціальної знакової системи, має безпосередній вплив на формування візуального образу території та здійснює роль медіатора у комунікативних процесах з населенням. Розуміння її стилістичних особливостей та мистецьких напрямків дозволяє скласти уявлення про глобальні процеси в інформаційному полі міста.

Метою статті є комплексний художньо-стилістичний аналіз автопавільйонів Івано-Франківщини, виявлення визначальних рис, тенденцій, а також векторів розвитку їх образної палітри.

Виклад основного матеріалу дослідження. Практика естетизації середовища за допомогою мистецтва набула особливого поширення в радянській період. Прийнята 1986 року постанова ЦК КПРС і Ради міністрів СРСР «Про заходи щодо подальшого розвитку образотворчого мистецтва і підвищення його ролі в комуністичному вихованні трудящих» відвела монументальному мистецтву особливе місце в цьому процесі. Його роль не обмежувалась художнім оформленням простору, а передбачала «збагачення соціалістичного способу життя, формування здорових потреб і високих естетичних смаків» [5, с. 126]. Отже, твори монументального мистецтва виступали каталізаторами комунікативних процесів із громадськістю, при цьому не втрачаючи своєї естетичної значимості, формували візуальне обличчя міста та структурували життєвий простір. «Декоративно-монументальне мистецтво стає визначальним художньо-пластичним виразом ідеології» [7, с. 378].

Говорячи про монументальне мистецтво радянського періоду, важко оминати увагою явище, що стало безпрецедентним у світовому масштабі, — мистецтво автобусних зупинок. Територіально воно було обмежене кордонами республік СРСР та зумовлене об'єктивною потребою часу — прагненням посилити змістовність, емоційність предметно-просторового середовища. Художнє оформлення павільйонів проходило не тільки у великих містах, а, в першу чергу, по селах, невеликих населених пунктах, вздовж як головних, так і незначних доріг. «На закладання таких зупинок будівельно-дорожні організації

виділяли значні кошти та планували їх реалізацію ще на етапі прокладання шляхів» [2]. Враховуючи специфіку розташування, павільйони не підпадали під прес централізованого контролю в такій самій мірі, як інші архітектурні форми цього періоду, тому художники й архітектори мали більшу свободу творчості, часто експериментували з техніками, формами та матеріалами. «Планувальні рішення автобусних зупинок, конструкції павільйонів, зовнішня обробка елементів зупинки, малі архітектурні форми, озеленення та освітлення мають композиційно поєднуватися з навколишнім оточенням і виконуватися з урахуванням місцевих умов, кліматичних і національних особливостей» [6].

Зразки автобусних зупинок радянського періоду збереглися до сьогодні в різних кутках пострадянського простору, що дозволяє робити висновки про регіональні особливості цього явища. Наприклад, у прибалтійських республіках, особливо в Естонії, домінував архітектурно-проектний підхід. Акцент робився на формі конструкції з мінімальним або частковим включенням образотворчих елементів (рис. 1). У Середній Азії, в силу набутих традицій, павільйони наділялись неординарним поєднанням закритих, відкритих, напівзакритих просторів, суміщенням різких об'ємів, орнаментики, часом навіть імітації різьби чи інших декоративно-прикладних технік. «І справді, в Киргизії автобусні зупинки формою часто нагадують киргизський ковпак або юрту» [2]. Місцевий колорит тут проявлявся у всьому: формі, кольорі, образах та композиції (рис. 2). У силу особливостей природних ресурсів регіону, основним будівельним матеріалом для створення зупинок у цих регіонах слугували камінь та бетон. У свою чергу, в Білорусі збереглося чимало зразків дерев'яних павільйонів.

Автобусні зупинки радянської України наділені особливими художніми рисами, які базувались на традиціях орнаментального декоративізму та специфічної сюжетно-образної культури, вирізнялись розкутістю й багатством кольорової та пластичної палітри. На відміну від інших тогочасних республік, архітектурні рішення зупинок Української РСР носили доволі прозаїчний характер та не демонстрували унікальності творчих рішень. Проаналізувавши зразки конструкцій із різних областей, можна вивести типовий проект автобусного павільйону, характерний для території України радянського періоду (рис. 3). Як правило, це монолітний залізобетонний короб напівзакритого типу з виносним дахом. Простота й не прикрашена чіткість геометрії форми відповідали стандартам конструктивістського методу в архітектурі. Залежно від величини населеного пункту та значимості місцевості, розмір павільйонів варіювався, а їх регулярність часто розбавлялась асиметрією конструкції, зсувами площин, додаванням колон, перегородок, збільшенням виступів даху тощо (рис. 4). Оскільки робота з монолітними конструкціями особливо трудомістка, сьогодні цей підхід українською рідко використовується при спорудженні автобусних павільйонів, проте саме

завдяки його надійності та довговічності зразки радянських зупинок дійшли й до нашого часу.

Якщо архітектура автобусних павільйонів вписувалась у рамки елементарних геометричних конструкцій і реалізовувалась за типовими проектами по всій території України, то художнє оформлення, навпаки, було втіленням тих унікальних мистецьких рис, що надають кожному окремому регіону своєї живої ідентичності. У силу фінансово-економічних переваг, за роботу над монументальними творами бралися провідні художники радянського періоду. У тому числі в Івано-Франківській області: Михайло Фіголь, Опанас Заливаха, Остап Гнатюк, Володимир Баран, Володимир Слободян, Валерій Дувірак, Олег Заставний, Василь Корпанюк, Петро Прокопів, Август Басюк, Ярослав Соколан, Петро Боєчко та ін. Діапазон локації цього виду мистецтва поступово збільшувався, і сьогодні дивовижні зразки художньо оздоблених автобусних павільйонів можемо знайти чи не в кожному селі. Для докладного аналізу та характеристики їх стильових особливостей розглядаємо близько 30 зупинок на території Івано-Франківської області (рис. 5).

Провідною технікою оздоблення павільйонів була витратна та трудомістка мозаїка. Спочатку матеріали замовляли здебільшого з Ленінграда; налагодження виробництва глушеної кольорової смальти в м. Києві 1975 року значно пришвидшило процес поширення мозаїки всією територією України. Досить часто, втім, можна спостерігати в композиціях поєднання смальти з битою керамічною плиткою. До таких засобів художники вдавались, зокрема, тоді, коли витрати на матеріали перевищували заданий кошторис. Як згадає Олег Заставний, «під час роботи над павільйоном у с. Старуні не вистачало білої смальти, тому замість неї використовували биті керамічні тарілки, які знаходили неподалік...» [8] (рис. 6). Утім, не всі регіони надавали абсолютну перевагу мозаїці. Наприклад, на Закарпатті в оформленнях павільйонів переважала техніка сграфіто, подекуди використовувався й розпис, проте, через свою недовговічність, майже не зберігся (рис. 7).

З метою поживавити монотонні площини архітектурних форм, на стінах зупинок художники розгортали різноманітні сюжети. Обмежені ідеологічною цензурою, обумовлені специфікою місця розташування, натхненні етнічними особливостями регіону, сюжети композицій зводились до наступних:

- гуцульський побут (с. Олієво-Королівка, с. Підгороддя, с. Комарів, с. Рашків, с. Старуня, с. Уніж);
- історичні постаті / події, що асоціюються з місцевістю (с. Потік, с. Насташине, с. Кулачківці, с. Бабинці, с. Вікторів);
- спорт (с. Воронів, с. Більшівці);
- здобутки радянської науки, техніки, сільського господарства (с. Вигода, с. Остриня);
- анімалістика (с. Гуменів, с. Негівці, с. Вилки, с. Завадка, с. Курів, с. Манява, с. Олешів, с. Слобідка, с. Спас, с. Томашівці);
- орнаменталістика (с. Довгий Войнилів, с. Підгайчики, с. Залуччя, с. Хлібичин, с. Княже,

Рис. 1. Проект українського
стенду на International Fashion
Showcase, Велика Британія.
2017. Фото: [URL : [https://
vogue.ua/article/ifs2017/
kakim-budet-ukrainskiy-
stend-na-international-fashion-
showcase-2017.html](https://vogue.ua/article/ifs2017/kakim-budet-ukrainskiy-stend-na-international-fashion-showcase-2017.html)]

Рис. 2. Автобусна зупинка,
м. Нітсіку, Естонія. Фото:
Крістофер Хервіг [URL :
[https://cameralabs.org/11843-
sovetskie-avtobusnye-
ostanovki-v-fotografiyakh-
kristofera-kherviga](https://cameralabs.org/11843-sovetskie-avtobusnye-ostanovki-v-fotografiyakh-kristofera-kherviga)]

Рис. 3. Автобусна зупинка,
м. Баликчи, Іссик-Кульська
область, Киргизстан. Фото:
Крістофер Хервіг [URL :
[https://cameralabs.org/11843-
sovetskie-avtobusnye-
ostanovki-v-fotografiyakh-
kristofera-kherviga](https://cameralabs.org/11843-sovetskie-avtobusnye-ostanovki-v-fotografiyakh-kristofera-kherviga)]

Рис. 4. Типовий проект автобусного павільйону, характерний для території України. Креслення автора

а.

б.

в.

Рис. 5. Варіації конструкції типової зупинки на території України. Креслення автора

Рис. 6. Карта автобусних павільйонів, що розглядаються в роботі. Фото: [URL : <https://www.google.com/maps>]

Рис. 7. П. М. Прокопів. Автобусна зупинка, с. Старуня, Івано-Франківська область. 1976. Фото: [URL : <http://wikimaria.org/24624409/uk/Зупинка-громадського-маршрутного-транспорту-«Село-Старуня»>]

Рис. 8. Автобусна зупинка, с. Шом, Закарпатська область, Берегівський район. Фото: [URL : https://dt.ua/CULTURE/mistectvo-avtobusnoyi-zupinki-poglyadi-ukrayinciv-ta-inozemciv-_.html]

Рис. 9. Типовий біонічний мотив, притаманний мозаїкам автопавільйонів Івано-Франківської області

Рис. 10. М. П. Фіголь. Автобусна зупинка, с. Насташине, Івано-Франківська область. Фото: [URL : <https://zupynka.livejournal.com/14457.html>]

Рис. 11. Автобусні зупинки, с. Кривопілля, с. Русів, Івано-Франківська область. Фото: [URL : <https://sovietmosaicinukraine.org/ru/>]

Рис. 12. О. С. Заставний. Автобусна зупинка, с. Грушка, Івано-Франківська область. Фото: [URL : <https://sovietmosaicinukraine.org/ru/mosaic/443>]

Рис. 13. Автобусні зупинки, с. Хлібичин, с. Криворівня, Івано-Франківська область. Фото: [URL : <http://pda.pravda.if.ua/news-132906.html>]

Рис. 14. Кольорова гама гуцульської кераміки.
 Фото: [URL : <http://hutsul.museum/exhibitions/2015/vichne-zhyve-nevyanuche-vystavka/>]

Рис. 15. Типова кольорова палітра автопавільйонів Івано-Франківської області

Рис. 16. Автобусна зупинка, с. Більшівці, Івано-Франківська область. Фото: [URL : <https://sovietmosaicinukraine.org/ua/mosaic/284>]

Рис. 17. Напівзруйноване мозаїчне панно. Автобусна зупинка, с. Уторопи, Косівський район, Івано-Франківська область. Фото: [URL : https://www.youtube.com/watch?v=g_yI317tLNk&list=PLnhLwpQN4k_8vsyd_OwaBroB9PiBlzHEF]

Рис. 18. Автобусна зупинка, с. Судівка, Полтавська область. Фото: [URL : <https://zupynka.livejournal.com/59103.html>]

Рис. 19. Автобусна зупинка, с. Заповітне, Запорізька область. Фото: [URL : <http://uzhgorod.net.ua/news/91651>]

с. Криворівня, с. Город, с. Грушка, с. Кривопілля, с. Русів, с. Яківка).

При цьому в арсеналі митців можемо виділити ряд мотивів, що прослідковуються на багатьох творах декоративно-орнаментальною константою у ролі як допоміжних візуальних нюансів, так і повноцінних, активних композицій. Здебільшого це елементи, запозичені з народно-декоративно-прикладного мистецтва, такі як квіти, птахи, геометричні візерунки тощо (рис. 8).

Попри існуючі сюжетні штампи, що перекочували з композиції в композицію, знаходимо й абсолютно унікальні тематичні роботи. Особливого звучання отримали твори, над якими трудився провідний митець Прикарпатського краю — Михайло Фіголь. Безперечним національним колоритом позначені його мозаїки на автопавільйонах у с. Насташине (1972), с. Поплавники (1972), с. Ценжів (1972), с. Вербилівці (1973) та в м. Рогатин (1972). Вони були не просто втіленням авторського творчого начала, його бачення історії, характеру місцевості, а й своєрідним відображенням колективного несвідомого, яке, через близькі людям мотиви, художник зумів закарбувати на стінах.

Зокрема композиція на зупинці в с. Насташине акумулює в собі те захоплення історією рідного краю, яке М. Фіголь проніс крізь усе своє життя (рис. 9). Ескіз художника під назвою «З історії Галицької Русі» відзначається легкістю і пластичністю образів, гармонійним, стриманим і водночас насиченим кольоровим вирішенням, побудованим на поєднанні золотистого, блакитного, червоного тонів. Саме ці характеристики надають павільйону тієї динаміки та довершеності, якої позбавлена архітектурна форма як така. На кожній стіні зупинки — окрема сюжетно-символічна група, що є завершеною композицією і одночасно частиною єдиного художнього цілого. На окрему увагу заслуговує спосіб мозаїчної кладки, який, утворюючи ледь помітні візерунки, виступає самостійним формотворчим, декоративним елементом композиції. Таким чином, твору відводиться активна, перетворююча роль, що сприяє формуванню візуального образу середовища, надає йому значущості з присмаком справжнього історизму. Особливість таких сюжетно-тематичних композицій полягає в тому, що вони апелюють не тільки до чуттєвого, а й до інтелектуального пізнання глядача.

Місткою, ідейно наповненою та образно переконливою можна назвати роботу Петра Прокопівка «Троїсті музики» (1976) на автопавільйоні в с. Старуні. Вона поєднує емоційно доступну тему, яскраве декоративне начало з активним фольклорним забарвленням. Композиція складається з окремих сюжетних ланок, домінантами яких є стилізовані фігури гуцулів, замкнуті в круглі форми та об'єднані за допомогою органічної пластики форм та площин. Мозаїка несе в собі цілісний художній образ, співзвучний середовищу, місцю, регіону і виступає не тільки архітектурним декором, а й з'єднуючою ланкою між простором і людьми.

У свою чергу, абсолютно інші образні мотиви використано у виняткових мозаїках в

с. Кривопілля, с. Русів, які трактуються, навпаки, в декоративному, знаково-символічному плані, коли тема розкривається не так за допомогою сюжетних, як асоціативних кольорово-пластичних елементів (рис. 10). Твори стають візуальними акцентами у просторі, перетворюють його, синтезуючись із навколишнім середовищем, утворюють нову художню цілісність.

Для зупинок Івано-Франківської області характерним є активне використання орнаментальних елементів, які базуються переважно на спадщині декоративно-прикладного мистецтва краю. Цікаво, що, якщо в 1930–1940-х роках серед народних майстрів поширювалась пропаганда працювати, наслідуючи професійних художників, то починаючи з 1950–1960-х років відбувається радикальна зміна курсу, і тепер уже професійні художники «перефразовують і цитують народні, наївні, примітивні зразки, передовсім у монументальному та декоративному мистецтві, плакаті» [4].

Спіраючись на традиції розпису гуцульської кераміки, оздобив павільйон у с. Грушка художник Олег Заставний, що дозволило йому вільно оперувати формою та кольором, відійшовши від соцреалістичних канонів (рис. 11). Композиція за допомогою асоціативних можливостей досягає образної активності, змістовної переконливості, емоційної глибини. Вдало поєднується чітка геометрія гуцульського орнаменту з пластикою ліній біонічних форм. Декоративність вирішення зупинки сприяє її органічному синтезу з навколишнім середовищем.

В основі мозаїк автопавільйонів у с. Хлібчин та с. Криворівня — переосмислення традиційних мотивів гуцульської вишивки (рис. 12). Це симетричні композиції з повторюваними ритмами орнаментальних елементів, побудовані на поєднанні різновеликих об'ємів, зіткненні геометричних форм, зіставленні площин та мас. Мозаїки, незважаючи на свою лаконічність, вносять особливий фольклорний настрій у середовище, збагачують простір, акцентуючи регіональні традиції.

Колірна гама, якою оперували художники-монументалісти Івано-Франківської області, позбавлена символістського підзмісту, використовувалась суто інстинктивно, часто спіраючись на традиційні кольорові поєднання, притаманні гуцульській кераміці (рис. 13). Перевага надавалась теплим відтінкам зеленого, жовтого, коричневого кольорів, які застосовувались стримано, локально. Домінанту такої палітри можемо спостерігати на мозаїках в с. Уніж, с. Старуня, с. Спас, с. Рашків, с. Остриня, с. Олешів, с. Грушка тощо (рис. 14).

Особливо вартою уваги та винятковою в багатьох аспектах є мозаїка автопавільйону в с. Більшівці, присвячена темі спорту (рис. 15). Прикметно, що цей сюжетний шаблон набрав популярності перед Олімпійськими іграми 1980 р., які проходились у Москві. Гнучкість контурів багатофігурної композиції, що зображає велосипедистів, надає образам вільної рухомості, динаміки, яка підкреслюється поступово наростаючим ритмічним повторенням фігур.

Пластичність ліній, стилізована деформованість силуетів із особливим акцентом на кривій спини формує відчуття невимушеності та простоти зображуваного. Палітру побудовано на контрастах блакитного, оранжевого та жовтого кольорів на нейтральному тлі. Завдяки вкрапленням одиничних кольорових акцентів у локальні тони мозаїка отримала додатковий ефект мерехтіння та враження плавного переходу з кольору в колір. На кожній зі стін автобусної зупинки розгорнулись автономні сюжетні сцени, що зображають різні види спортивної діяльності.

Аналізуючи автобусні павільйони Івано-Франківської області як мистецькі пам'ятки регіону особливого культурного значення, зіштовхуємось із проблемою їх збереження. Адже більшість зупинок перебувають у занедбаному стані, піддаються руйнуванню як через природні фактори, так і від рук вандалів і недбалих громадян (рис. 16). Чимало творів монументального мистецтва, станом на сьогодні, можна вважати безслідно зниклими, а ті, що все ж продовжують прикрашати стіни павільйонів, потребують професійної реставрації, відновлення та догляду. Усе частіше спостерігаємо ініціативи народної творчої діяльності з оздоблення зупинок на місцях, де колись могли знаходитись твори професійних художників-монументалістів. Особливо активно цей процес проходить у центральних областях України, зокрема на Полтавщині (рис. 17) та в Запорізькій області (рис. 18).

Висновки з даного дослідження. Отже, монументальне мистецтво автобусних павільйонів на території пострадянського простору — явище абсолютно унікальне у світовому масштабі. Воно виконувало комунікативну, містоформуючу функції, сприяло гуманізації, театралізації середовища. Зупинки — об'єкти, що акумулювали в собі потужний культурний код конкретної місцевості, надавали середовищу образності, ідейності, значущості.

Мозаїки автопавільйонів Івано-Франківської області вирізнялись своєю образотворчою виразністю, багатством кольору та форми, індивідуальністю сюжетів. Творам притаманний міцний зв'язок із декоративно-прикладним мистецтвом краю, його фольклорним надбанням, висока професійність виконання та естетична завершеність образів. Попри невинно зростаючу долю інтересу громадськості до явища монументального мистецтва автобусних зупинок, більшість із них перебувають у занедбаному стані, вимагають негайної реставрації та догляду.

Література:

1. Гаймус І. Монументальний живопис радянського періоду в мистецькому діалозі Київ — Львів [Текст] / І. Гаймус // Образотворче мистецтво. — 2013. — № 4. — С. 30–33 : фот. цв.
2. Губаль Б. Інтерв'ю з художником Богданом Губалем від 09.03.17 [аудіозапис] / Б. Губаль, С. М. Чучук // Особистий архів С. М. Чучук.
3. Заставний О. Інтерв'ю з художником Олегом Заставним від 12.03.17 [аудіозапис] / О. Заставний, С. М. Чучук // Особистий архів С. М. Чучук.
4. Каким будет украинский стенд на International Fashion Showcase 2017 [Електронний ресурс] // Vogue.ua :

[веб-сайт]. — Електрон. дані. — 10.02.2017. — Режим доступу : <http://vogue.ua/article/ifs2017/kakim-budet-ukrainskiy-stend-na-international-fashion-showcase-2017.html> (дата звернення : 08.04.2018). — Назва з екрана.

5. Материалы XXII съезда КПСС [Текст] / КПСС, Съезд (22 ; 1961 ; Москва). — М. : Госполитиздат, 1961. — 464 с.
6. Методические рекомендации по проектированию площадок для стоянок автомобилей и автобусных остановок [Електронний ресурс] / Министерство транспортного строительства, Государственный всесоюзный дорожный научно-исследовательский институт СоюзДорНИИ ; [Ред. Л. В. Крылова]. — Електрон. дані. — [М., 1988]. — Режим доступу : <http://aquagroup.ru/normdocs/14543> (дата звернення : 08.04.2018). — Назва з екрана.
7. Радомська В. Р. Мозаїчні декори Львова. Історичний аспект [Текст] / В. Р. Радомська, Н. Г. Пиддубна // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія : Архітектура. — 2013. — № 757. — С. 374–383.
8. Wainwright O. Soviet superpower : why Russia has the world's most beautiful bus stops [Електронний ресурс] / Oliver Wainwright // The Guardian : international edition : [вебсайт]. — Електрон. дані. — 02.09.2015. — Режим доступу : <https://www.theguardian.com/artanddesign/2015/sep/02/soviet-superpower-why-russia-has-the-worlds-most-beautiful-bus-stops> (дата звернення : 08.04.2018). — Назва з екрана.

References:

1. Haimus, I. (2013). Monumentalni zhyvopys radianskoho periodu v mystetskomu dialozi Kyiv — Lviv [The monumental art of soviet period in Kyiv — Lviv artistic dialog]. *Obrazotvorche mystetstvo — Fine Arts*, 4, 30–33. (In Ukrainian).
2. Hubal, B. & Chuchuk, S. M. (2017, March 9). Interv'iu z khudozhnykom Bohdanom Hubalem. *Osobystyi arkhiv S. M. Chuchuk — Personal archive of S. M. Chuchuk*. (In Ukrainian).
3. Zastavnyi, O. & Chuchuk, S. M. (2017, March 12). Interv'iu z khudozhnykom Olehom Zastavnym. *Osobystyi arkhiv S. M. Chuchuk — Personal archive of S. M. Chuchuk*. (In Ukrainian).
4. Kakim budet ukrainskiy stend na International Fashion Showcase 2017 [What will the Ukrainian stand look like at the International Fashion Showcase 2017]. (2017, February 10). *Vogue.ua*. Retrieved from <http://vogue.ua/article/ifs2017/kakim-budet-ukrainskiy-stend-na-international-fashion-showcase-2017.html>. (In Russian).
5. *Materialy XXII s'ezda KPSS* [Proceedings of XXII Congress of the CPSU]. (1961). Moscow : Gospolitizdat. (In Russian).
6. Krylova, L. V. (Ed.). (1988). *Metodicheskie rekomendatsii po proektirovaniyu ploshchadok dlya stoyanok avtomobiley i avtobusnykh ostanovok* [Methodical recommendations for the design of car parking sites and bus stops]. Moscow. Retrieved from <http://aquagroup.ru/normdocs/14543>. (In Russian).
7. Radomska, V. R. & Piddubna, N. H. (2013). Mozaichni dekory Lvova. Istorychnyi aspekt [Mosaic decors of Lviv. Historical aspect]. *Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnikha". Seriya : Arkhitektura — Bulletin of the National University "Lviv Polytechnic". Series : Architecture*, 757, 374–383. (In Ukrainian).
8. Wainwright, O. (2015, September 2). Soviet superpower : why Russia has the world's most beautiful bus stops. *The Guardian*. Retrieved from <https://www.theguardian.com/artanddesign/2015/sep/02/soviet-superpower-why-russia-has-the-worlds-most-beautiful-bus-stops>. (In English).